

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ ШАНСОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ СИНТРОПИИ

Ганиева Шахзода Шавкатовна

Бухарский государственный медицинский институт
doctor.ganieva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8171986>

Ишемия миокарда, как известно, приводит не только к ухудшению качества жизни больных ишемической болезнью сердца (ИБС), но может считаться фактором риска развития неблагоприятных клинических исходов, связанных с ИБС. Риск сердечно-сосудистых осложнений и смерти увеличивается в зависимости от частоты приступов стенокардии. При частоте приступов стенокардии более 6 в неделю, у больных увеличивается риск развития сердечно-сосудистых осложнений в 3 раза. Также, общепризнано, что влияние на ишемию миокарда может стать эффективным подходом к снижению риска развития неблагоприятных исходов. Достичь эффективного контроля приступов стенокардии довольно сложная задача. Симптомы ИБС сохраняются, несмотря на терапию даже несколькими препаратами. 86 % больных ИБС продолжают страдать от приступов стенокардии, принимая 2-3 антиангинальных препарата [1,4].

Цель исследования: разработка программы стратификации риска ремоделирования сердца при сердечно-сосудистых заболеваниях у лиц среднего и пожилого возраста.

Материалы и методы исследования:

В исследование были включены 116 пациентов среднего и пожилого возраста, средний возрастной показатель которых составлял $62,4 \pm 1,27$ лет.

Критериями включения являлись больные в возрасте от 45 до 74 лет с диагнозом АГ, ИБС, СС подтвержденными клиническими и лабораторно-инструментальными методами, госпитализированные в стационар.

Всем больным наряду с необходимыми функциональными (ЭКГ, ЭХОКГ, коронароангиография, УЗИ органов брюшной полости, рентгенография грудной клетки.

Результаты и их обсуждение.

Изучение структуры факторов риска у пациентов в зависимости от пола позволило установить преобладание фактора нерационального питания независимо от пола, что составило у мужчин 82%, а у женщин - 67%.

Второе место среди факторов риска у мужчин занимает фактор ожирения (68%) и дислипидемия (58%), у женщин дислипидемия составляет 64%, а фактор ожирения - 54%. Третье место составляет гипергликемия, у мужчин - 51% и у женщин - 47%.

Таким образом, изучением влияния факторов риска на развитие ремоделирования сердца при ИБС, ССН и АГ у больных установлено, что при повышении уровня креатинина в крови у пациентов с ИБС в 23,0 раза, у пациентов с ожирением и высокий R V5-6, глубокий S V1-2 (на ЭКГ) в 16,0 раза; при стрессе и/или умственной нагрузке в 16,0 раза, при сдвиге лейкоцитов периферической крови $<4,0$ и $>9,0$ г/л в 11,0 раза повышается шанс ремоделирования сердца.

В структуре частоты встречаемости факторов риска ремоделирования сердца 1- место занимает фактор повышения креатинина в крови > 100 ммоль/л-ОШ=22,9, 2- место занимают факторы ожирения и высокий R V5-6, глубокий S V1-2 (на ЭКГ) с ОШ=16,0 соответственно и на 3-м месте выступает фактор стресса и/или умственной нагрузки с ОШ= 14,0.

Выводы:

1. В структуре частоты встречаемости факторов риска ремоделирования сердца 1- место занимает фактор повышения креатинина в крови > 100 ммоль/л-ОШ=22,9, 2- место занимают факторы ожирения и высокий R V5-6, глубокий S V1-2 (на ЭКГ) с ОШ=16,0 соответственно и на 3-м месте выступает фактор стресса и/или умственной нагрузки с ОШ= 14,0.

В среднем возрасте у мужчин ИБС протекает на фоне сахарного диабета 2- типа (64%), жирового гепатоза (56%) и хронического холецистита (40%), а у женщин в данном возрасте преобладают хронический холецистит (77,8%) и жировой гепатоз (72%), что показывает отсутствие гендерного отличия в синтропии ССЗ в среднем возрасте.

References:

1. Альмухамбетова Р.К., Ш.Б. Жангелова, М.Б. Жангелова, Г.Ж. Уменова Кардиопротективная стратегия в терапии ИБС // Вестник КазНМУ. 2015. №3. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/kardioprotektivnaya-strategiya-v-terapii-ibs>
2. Ganieva Sh.Sh, & Akhrorov J.X. (2022). Этиопатогенетические Особенности Ремоделирования Сердца При Кардиоваскулярной Патологии. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 13, 101–105. Retrieved from <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/339>